

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

- 1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна**
ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....5
- 2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush**
ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....9
- 3. Boboraximova Umeda Musaevna**
SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- 4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна**
РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....17
- 5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович**
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....21
- 6. Каримова Гулчехра Самадовна**
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....25
- 7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....28
- 8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна**
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....33
- 9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37
- 10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна**
ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....42
- 11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova**
MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....46
- 12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna**
HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....49
- 13. Shavkatov Hasan Shavkatovich**
JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....53
- 14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich**
SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....57

UDK: 578.834.11 618.3. 576.8.097.34

Indiaminova Gulrux Nuriddinova
assistant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand. O'zbekiston

MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI

For citation: Indiaminova Gulrux Nuriddinova, COVID-19, pregnant and features of the state of hypercoagulability, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.46-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10929271>

ANNOTASIYA

Mavsumiy virusli infeksiyalar insoniyat rivojlanish jarayonida turli xil virusli infeksiyalar orqali namoyon bo'lib kelgan. XXI asrda global muammoga aylangan Covid-19 ham insoniyat tarixida pandemiyaga sabab bo'lib, hozirgi kunda mavsumiy qo'zg'atiladigan virusli infeksiyaga aylandi. Bu virus ham homiladorlik davrida ayollar sog'lig'ida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqot maqsadi: Mavsumiy virusli infeksiya bo'lgan homiladorlarda gemostaz tizimini baholash. Tadqiqot materiali qilib Samarqand viloyatidagi tug'ruq majmuasiga mavsumiy virusli infeksiya sababli gospitalizatsiya qilingan 49 nafar homilador ayollar olindi. Tadqiqot natijasida asosan homiladorlikning trimestri bilan bevosita bog'liq holda ayollarning umumiy holatiga, gospitalizatsiya sabablariga, komarbid holatlarga, umumiy taxlillardagi, koagulogrammadagi va qonning ivish tizimidagi o'zgarishlarga va shuningdek homiladorlik va tug'ruq natijalariga e'tibor qaratildi. Xulosa. Mavsumiy virusli infeksiyalarni butunlay yo'qotishning imkoni topilmaganligi sababli, ularning homiladorlarda kechishi, rivojlanishi mumkin bo'lgan asoratlari to'liq o'rganilmaganligini inobatga olib, mavsumiy virusli infeksiyalarning homiladorlikga ta'sirining ko'plab jihatlarini, shuningdek, neonatal va perinatal natijalarni o'rganishimiz lozim.

Kalit so'zlar: mavsumiy virusli infeksiya, homiladorlik, gemostaz, giperkoagulyatsiya, chaqaloqlar, tromboz.

Индиаминова Гулрух Нуриддиновна
ассистент
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Сезонные вирусные инфекции в процессе цивилизации человечества проявлялись посредством различных вирусных инфекций. В XXI веке в истории человечества глобальной проблемой стала COVID-19 и была причиной пандемии по всему миру, а на сегодняшний день этот вирус превратился сезонно обостряющийся вирусную инфекцию. Бу вирус хам хомилаторлик даврида аёллар соглигида жиддий муаммоларни келтириб чикариши мумкин. Эту вирус также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем во время беременности. Цель исследования: оценка состояние системы гемостаза у беременных с сезонными вирусными инфекциями. Материалы исследования отобраны 49 беременных женщин, госпитализированных в родильные комплексы Самаркандской области по поводу сезонных вирусных инфекций. В результатах исследования мы в основном обращали внимание на общее состояние женщин в зависимости от триместра беременности, причины госпитализации, коморбидные состояния, изменения в общих анализах, коагулограмме, в свёртывающей системе крови, а также на исходы беременности и родов. Заключение. Поскольку, так и не обнаружены возможности полного исчезновения сезонных вирусных инфекций еще многое предстоит узнать о влиянии вирусных инфекций на течение беременности, учитывая не полностью изученность развития возможных осложнений, необходимо более глубоко изучить многие стороны влияния сезонных вирусных инфекций на беременность, а также на перинатальные и неонатальные исходы.

Ключевые слова: сезонные вирусные инфекции, беременность, гемостаз, гиперкоагуляция, новорожденные, тромбоз.

Indiaminova Gulrux Nuriddinova
Assistant
Samarkand State Medical University
Samarkand. Uzbekistan

COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY

ANNOTATION

Seasonal viral infections in the process of human civilization manifested themselves through various viral infections. In the XXI century in the history of human, COVID-19 became a global problem and was the cause of a pandemic around the world, and today this virus has become a seasonally aggravated viral infection. Bu virus xam xomiladorlik davrida aellar sogligida zhiddi muammolarni keltirib chikarishi mumkin. This virus can also cause serious health problems during pregnancy. The aim of the study: assessment of the state of the hemostasis system in pregnant women with seasonal viral infections. The research materials were selected 49 pregnant women hospitalized in maternity complexes of the Samarkand region for seasonal viral infections. In the results of the study, we mainly paid attention to the general condition of women depending on the trimester of pregnancy, the reasons for hospitalization, comorbid conditions, changes in general tests, coagulogram, in the blood coagulation system, as well as the outcomes of pregnancy and childbirth. Conclusion. Since the possibility of complete elimination of seasonal viral infections has not been discovered, much remains to be learned about the impact of viral infections on the course of pregnancy, given the incomplete study of the development of possible complications, it is necessary to study more deeply many aspects of the influence of seasonal viral infections on pregnancy, as well as on perinatal and neonatal outcomes.

Key words: seasonal viral infections, pregnancy, gemostasis, newborns, trombosis.

Kirish: Hozirgi kunda mavsumiy virusli infeksiyalarning turli xil virusli qo'zg'atuvchilari aniqlangan bo'lib, bunday jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin bunday viruslardan biri bu SARS-CoV-2 yangi koronavirus infeksiyasi tomonidan qo'zg'atilib, og'ir shakllari o'tkir respirator distress sindomga olib kelishi mumkin va davolashni intensiv terapiya bo'limlarida davom ettirishni talab etishi mumkin [1, 4]. Og'ir shakllari koagulyatsiyaning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, asosan D-dimer va fibrinogen miqdorining ortishi bilan xarakterlanadi, bu esa tromboz xavfini yanada oshiradi, ayniqsa o'pka arteriyasining tromboemboliasini.

Virusning homilador ayollarga ta'siri to'g'risida juda oz ma'lumotlarga egamiz, hattoki bu virusning boshqa shtammlari, og'ir o'tkir respirator sindrom (SARS) va yaqin sharq respirator sindromi (MERS) kabilar bo'lgan holatlarda ham [2, 5].

Homiladorlik davrida ayollar organizmidagi tabiiy fiziologik o'zgarishlar giperkoagulyatsiya holatini keltirib chiqaradi. Bu bir nechta omillarga, masalan, qon ivuvchanligi omillari miqdorining ortishi (VII, VIII va X omillar; fon Villebrand (vWF) omili; D-dimer; C-reaktiv oqsil; va fibrinogen) bilan bog'liq. Shu vaqtning o'zida fibrinolitik yo'l ingibitorlarining miqdori ham ortadi. Anatomik o'zgarishlar ham muhim rol o'ynaydi, homilador bachadonning chanoq venalarini bosishi natijasida oyoqlarda qon aylanishining sekinlashishiga olib keladi. Bu esa qonning dimlanishiga va laxta hosil bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin [2, 3].

Endotelial hujayralarga SARS-CoV-2 virusining invaziyasi endotelial hujayralarning zararlanishiga, fibrinolitik funksiyasining buzilishiga va natijada tromblar hosil bo'lishiga va ko'p miqdorda vWF omilining ajralishiga olib keladi. Himoya endoteliysining yo'qotilishi va buning natijasida laxtalarni eritish tizimining susayishi giperkoagulyatsiya holatini keltirib chiqaradi. Ba'zi mavsumiy virusli infeksiyalar shuningdek, tomir ichida fibrin yig'ilishining ortishi va natijada qon yopishqoqligining ortishi bilan ham bevosita bog'liq ekanligi aniqlangan. Ushbu keltirilgan ma'lumotlar virusli infeksiyalarning tromboemboliya kelib chiqishining xavf omili ekanligini tasdiqlaydi [1, 3, 4].

Tadqiqotning maqsadi. Mavsumiy virusli infeksiyasi bo'lgan homiladorlarda gemostaz tizimining holatini baholash.

Tadqiqot materiali va tekshirish usullari. Samarqand viloyatidagi maxsus tug'ruq majmuasiga mavsumiy virusli infeksiyalar sababli gospitalizatsiya qilingan 49 nafar homilador ayollar tekshiruvdan o'tkazildi. Umumiy tekshirishlar, maxsus akusherlik va qo'shimcha (umumiy qon taxlili, PZR, koagulogramma, S-reaktiv oqsil, protrombin vaqti, D-dimer, fibrinogen, kichik chanoq a'zolari UTT va ko'rsatma asosida – ko'krak qafasi MSKT) tekshirish usullari qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari. 49 nafar homiladorlardan 4 (8,2%) nafari homiladorlikning I trimestrida, 11 (22,4%) nafari II trimestrida va 34 (69,4%) nafari ayol homiladorlikning III trimestrida bo'lgan. Shuni takidlash lozimki, homiladorlikning birinchi ikki trimestrida gospitalizatsiya qilishning asosiy sabablari virusli infeksiyalar bilan bog'liq bo'lgan. Kuzatilgan eng ko'p simptomlar isitma, varaja (55,1%) va yo'tal (59,2%) bo'lgan. Homiladorlikning III trimestrida esa gospitalizatsiyaning sabablari akusherlik ko'rsatmalar va tug'ruq bo'lgan. Mazkur tadqiqotdagi 11/49 (16,3%) bemorlarda gospitalizatsiya vaqtida quyidagi komarbid holatlar kuzatildi. Eng ko'p uchragani kamqonlik (96%), arterial gipertenziya (6,1%) va pielonefrit

(16,3%) bo'ldi. Tadqiqot mobaynida 65,3% homiladorlarda shifoxonadan tashqari pnevmoniya rivojlanganligi aniqlandi, ammo ulardan 28,6% ayollarda pnevmoniyaning klinik belgilari kuzatilmadi, bu ayollarda pnevmoniya tashxisa UTT yoki MSKT tekshiruvlari yordamida qo'yildi. Qolgan 36,7% homiladorlarda shifoxonadan tashqari pnevmoniyaning ko'p uchragan simptomlari yuqori tana harorati, undan so'ng yo'tal va nafas yetishmasligi kuzatildi.

Umumiy qon taxlilida 49 nafar homilador ayoldan 41 nafari (83,7%) limfopeniya, sezilarli darajada trombositopeniya va biroz leykopeniya kuzatildi. 2 nafar (4,1%) homiladorda trombositopeniya va sezilarli leykotsitoz kuzatildi, bu ayollar organizmida qo'shimcha yallig'lanish jarayoni mavjudligidan darak beradi. Protrombin vaqtining ko'rsatkichi 38 (77,5%) nafari ayolda oshganligini (12,5-14,8 sek) ko'rish mumkin, 3 (6,1%) nafari ayolda esa protrombin vaqtining qisqarganligi (8,3-9,0 sek) kuzatildi.

Homiladorlikning I trimestrida bo'lgan 4 nafar ayolda D-dimer ko'rsatkichi $0,55 \pm 0,03$ mkg/ml, homiladorlikning II trimestrida bo'lgan 11 nafar ayoldan 7 (14,3%) nafari $1,4 \pm 0,04$ mkg/ml va 2 nafari $1,7 \pm 0,02$ mkg/ml tashkil etdi, shuningdek homiladorlikning III trimestrida bo'lgan 34 nafar homilador ayollardan 13 (26,5%) tasida D-dimer ko'rsatkichi $3,3 \pm 0,5$ mkg/ml va qolgan 11 (22,4%) nafari D-dimer ko'rsatkichi gestatsiya muddatiga mos ravishda norma chegarasida ekanligi kuzatildi. Homiladorlikning I trimestrida bo'lgan barcha homiladorlarimizda fibrinogen ko'rsatkichi $7 \pm 0,6$ g/l tashkil etdi. Homiladorlikning II va III trimestrlarida bo'lgan ayollarimizda ham fibrinogen ko'rsatkichi ($8 \pm 0,5$ g/l) sezilarli farq qilmadi. Shifoxonadan tashqari pnevmoniya kuzatilgan 65,3% bemorlarimizda AQTV ko'rsatkichi 18 dan 20 sek.gacha natijani ko'rsatdi, qolgan ayollarimizda esa AQTV ko'rsatkichi normada (23-38 sek) ekanligini kuzatdik.

Tadqiqot natijalari. 49 nafar homiladorlardan 4 (8,2%) nafari homiladorlikning I trimestrida, 11 (22,4%) nafari II trimestrida va 34 (69,4%) nafari ayol homiladorlikning III trimestrida bo'lgan. Shuni takidlash lozimki, homiladorlikning birinchi ikki trimestrida gospitalizatsiya qilishning asosiy sabablari virusli infeksiyalar bilan bog'liq bo'lgan. Kuzatilgan eng ko'p simptomlar isitma, varaja (55,1%) va yo'tal (59,2%) bo'lgan. Homiladorlikning III trimestrida esa gospitalizatsiyaning sabablari akusherlik ko'rsatmalar va tug'ruq bo'lgan. Mazkur tadqiqotdagi 11/49 (16,3%) bemorlarda gospitalizatsiya vaqtida quyidagi komarbid holatlar kuzatildi. Eng ko'p uchragani kamqonlik (96%), arterial gipertenziya (6,1%) va pielonefrit (16,3%) bo'ldi. Tadqiqot mobaynida 65,3% homiladorlarda shifoxonadan tashqari pnevmoniya rivojlanganligi aniqlandi, ammo ulardan 28,6% ayollarda pnevmoniyaning klinik belgilari kuzatilmadi, bu ayollarda pnevmoniya tashxisa UTT yoki MSKT tekshiruvlari yordamida qo'yildi. Qolgan 36,7% homiladorlarda shifoxonadan tashqari pnevmoniyaning ko'p uchragan simptomlari yuqori tana harorati, undan so'ng yo'tal va nafas yetishmasligi kuzatildi.

Umumiy qon taxlilida 49 nafar homilador ayoldan 41 nafari (83,7%) limfopeniya, sezilarli darajada trombositopeniya va biroz leykopeniya kuzatildi. 2 nafar (4,1%) homiladorda trombositopeniya va sezilarli leykotsitoz kuzatildi, bu ayollar organizmida qo'shimcha yallig'lanish jarayoni mavjudligidan darak beradi. Protrombin vaqtining ko'rsatkichi 38 (77,5%) nafari ayolda oshganligini (12,5-14,8 sek) ko'rish mumkin, 3 (6,1%) nafari ayolda esa protrombin vaqtining qisqarganligi (8,3-9,0 sek) kuzatildi.

Homiladorlikning I trimestrida bo'lgan 4 nafar ayolda D-dimer ko'rsatkichi $0,55 \pm 0,03$ mkg/ml, homiladorlikning II trimestrida bo'lgan 11 nafar ayoldan 7 (14,3%) nafarida $1,4 \pm 0,04$ mkg/ml va 2 nafarida $1,7 \pm 0,02$ mkg/ml tashkil etdi, shuningdek homiladorlikning III trimestrida bo'lgan 34 nafar homilador ayollardan 13 (26,5%) tasida D-dimer ko'rsatkichi $3,3 \pm 0,5$ mkg/ml va qolgan 11 (22,4%) nafarida D-dimer ko'rsatkichi gestatsiya muddatiga mos ravishda norma chegarasida ekanligi kuzatildi. Homiladorlikning I trimestrida bo'lgan

barcha homiladorlarimizda fibrinogen ko'rsatkichi $7 \pm 0,6$ g/l tashkil etdi. Homiladorlikning II va III trimestrlarida bo'lgan ayollarimizda ham fibrinogen ko'rsatkichi ($8 \pm 0,5$ g/l) sezilarli farq qilmadi. Shifoxonadan tashqari pnevmoniya kuzatilgan 65,3% bemorlarimizda AQTV ko'rsatkichi 18 dan 20 sek.gacha natijani ko'rsatdi, qolgan ayollarimizda esa AQTV ko'rsatkichi normada (23-38 sek) ekanligini kuzatdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Индияминова Г. Н. Влияние Covid-19 На Состояние Системы Гемостаза У Беременных В Разных Триместрах //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 95-98.
2. Индияминова Г. Н., Хусанова Ш. О. Использование беременными женщинами стоматологических услуг, перенесшие covid-19 во время беременности.
3. Синчихин С. П., Степанян Л. В., Мамиев О. Б. Новая коронавирусная инфекция и другие респираторные вирусные заболевания у беременных: клиническая лекция //Гинекология. – 2020. – Т. 22. – №. 2. – С. 6-16.
4. Липатов И. С. и др. Инфекция гриппа и беременность: проблема специфической профилактики //Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2015. – Т. 14. – №. 1. – С. 57-63.
5. Liu X, Zhang R, He G. Hematological findings in coronavirus disease 2019: indications of progression of disease. Ann Hematol.2020;99:14218.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000